

ВЕЖАГИҲОИ ЛАФЗИВУ УСЛУБИИ ИСТИЛОҲОТ ВА
ТАХАЙЮЛОТИ АДАБИ

*Шокиров Туғрал Сирочович,
д. и. филол., профессори кафедраи
забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии
ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон
(ДДҲБСТ), Корманди Шоистаи
Чумхурии Тоҷикистон*

Фишурда: *Истилоҳот яке аз мубрамтарин воҳидҳои забон маҳсуб ёфта, бо мақсадҳои муайян, дар мавридҳои гуногуни гуфтору навиштор бо ҷилоҳои мухталиф мавриди истифода қарор гирифта, ҷаззобии нутқи соҳиби суханро таъмин менамояд. Дар услуби бадеӣ ва тасвири адиб яке аз унсурҳои муҳими амиқбаёнӣ ва баланд бардоштани тасвири бадеӣ ва услуби нигориш буда, дар осори бадеӣ бо вежагиҳои замони зухур мекунад, ки муаллифи мақола ҳамин ҷанбаро дар мисоли романи “Се рӯзи як баҳор”-и адиби маъруфи тоҷик Саттор Турсун баррасӣ кардааст.*

Калидвожаҳо: *истилоҳот, вожа, забон, муаллиф, адиб, услуб, тахайюл, тасвир, бадеият, луғати махсус.*

Дар ҳар забон вожаҳое дар гардишанд, ки маҳдудистеъмол буда, хоси як гурӯҳи одамонанд ва чунин вожаҳоро дар забоншиносӣ бо истилоҳи лексикаи махсус муаррифӣ кардаанд [1-8; 14; 15]. Дар ҷомеа ҳар шуғлеву касбу ҳунаре, ки иртибот бо фаъолияти меҳнати одамон дорад, луғоти хоси худро дороянд. Дар забоншиносии муосири тоҷик ин навъи вожаҳоро ба ду навъ - **истилоҳот**[3-6] ва **касбвожаҳо**[15] ё худ **калимаҳои касбӣ**[2-4; 13] тасниф кардаанд. Вожаҳои ифодагари мафҳуми касбу ҳунарҳои маъмулан хусусияти соҳавӣ доранд. Бинобар он, бештари ин қабил калимаҳоро вожаҳои махсус ва камистеъмол меноманд.

Эҷоди адибони даврони охириро бошад, бидуни корбасти дурдонаҳои хоса наметавон тасаввур кард. Онон ба истифодаи унсурҳои истилоҳиву касбӣ дар се маврид рӯ меоранд. Пеш аз ҳама тақозои мавзӯ, яне чун асар таърихист, адиб ҳатман бояд ба истилоҳоти таърихӣ бояд муроҷиат кунад. Дуюм, тақозои сабку услуби тасвир ва забони нависанда, масалан, вақте ки бо таълифоти адибоне чун Сотим Улуғзода, Фазлиддин Муҳаммадиев ё Саттор Турсун ошно мешавем, зуд эҳсос мегардад, ки истилоҳот воситаи таъмини волоияти баёну тавсир шудааст, зеро эшон бо забони адабии омиёна хома намеронанд. Сеюм, забон ва услуби фардии қаҳрамонҳои асосии асар, ки дар ин маврид низ наметавон

ҳамин се нафарро мисол овард. Қаҳрамонони асарҳои онон маъмулан намояндагони табақаҳои соҳибмаълумоту зиёипешаанд. Чаҳорум, мусаллам аст, ки замони таълиф низ ба забони асар бетаъсир наместонад. Ин ҳама муҳимтарин омилҳои мууроҷиати адиб ба истилоҳот дар асари бадеист. Аммо касбвожаҳо (калимаҳои касбиву соҳавӣ) вежагиҳои дигар доранд.

Калимаҳои соҳавии шуғлу касбҳои гуногун, аз ҷумла кишоварзӣ, боғдорӣ, бофандагӣ, дӯзандагӣ, заргарӣ, оҳангарӣ, кулолгарӣ ва ғайра бо забони умумихалқӣ муносибати ҳамешагӣ дошта, бо вежагиҳои худ аз вожаҳои умумиистеъмоли фарқ мекунанд. Мафҳуми маъноӣ вожаҳои махсуси ин ё он соҳа барои ҳамаи намояндагони ҳамон соҳа шууррас буда, бо сабабу омиле мавриди истифода қарор мегиранд. Дар байни истилоҳот, ба ғайр аз вожаҳои вежаӣ ҳамон соҳа, вожаҳои умумиистеъмоли низ ба назар мерасанд. Масалан, аз шуғли кишоварзӣ вожаҳои **каланд, бел, шоха, дос**; аз хунари бофандагӣ вожаҳои **алоча, бахмал, беқасаб, моку, найча**; аз касби оҳангарӣ вожаҳои **кӯра, чарх, дам, сандон, қайчӣ, болға, анбӯр** ва ғайраҳо бо вучуди касбӣ буданашон дорои вежагии умумиистеъмоли мебошанд ва аз лиҳози маъно мафҳуманд, доираи истеъмоли васеъ доранд, вале баъзе вожаҳои соҳавӣ бештар ба намояндагони худи ҳамон соҳаҳо мафҳум буда, маҳдудистеъмоланд, ки чандеро баррасӣ хоҳем кард.

Азбаски то замони ҳукумати шӯравӣ истилоҳ, истилоҳсозӣ ва истилоҳгузинӣ ба ҳайси як бахши муҳим ва бағоят махсуси илми забоншиносӣ ҳанӯз алоҳида мавҷуд набуд, дар он замонҳои пешин мавзӯи мазкур мавриди таҳлилу таҳқиқи хоси донишмандони ин соҳа қарор нагирифтааст. Барои ин бахши илм он замон меъёр ва усулҳои мушаххаси илмӣ муқаррар нашуда буд. Сарфи назар аз ин, дар замонҳои мухталиф луғатномаҳои махсус ва фарҳангҳои хоси бахшҳои гуногуни ҳаёти моддиву маънавӣ, истилоҳномаҳои соҳавии тафсири дар забон мавҷуд буданд ва луғатсозию истилоҳофариву луғатшиносӣ вазифаи маъмулии забоншиносон маҳсуб меёфт. Аз тарафи дигар, меъёрҳои истилоҳсозиву усулҳои қорбасти онҳо дар забон яке аз масъалаҳои муҳим ва бахши қонуну қавоиди асосии забон аст. Қобили қайд аст, ки асоси истилоҳсозиву истилоҳгузинии забони тоҷикиро Абӯрайҳони Берунӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Абӯбакри Рабеъ ибни Аҳмади Аҳавайнии Бухорой, Абӯмансури Муваффақи Ҳиравӣ, Ҳаким Майсарӣ ва Исмоили Ҷурҷонӣ муқаррар кардаанд. Мафҳум ва маъноӣ имрӯза истилоҳот, истилоҳсозӣ ва истилоҳгузинӣ якҷоя бо масоили назарраси онҳо, комёбиҳову дастовардҳои асри бистум ва рушди

забоншиноси чаҳонист. Маълум аст, ки дар ин муддат шумораи зиёди истилоҳномаҳои соҳавии тафсири, дузабона, истилоҳномаҳои нави илмию техникӣ ба миён омаданд, ки ин як падидаи қавист. Калимаву ибораҳои ҷавобгӯи меъёрҳои забони адабӣ, танҳо ба як соҳа тааллуқ дошта, истилоҳоти ҳамон забонанд, зеро, онҳо аз тарафи соҳибзабонашон гулчин шуда, ба чаҳорҷӯбаи муайяни забони адабӣ шомил гардидаанд.

Садаи XX замони бунёди соҳаи махсуси истилоҳшиносӣ гардид. Роҷеъ ба вежагиҳои истилоҳвожаҳо олимони тоҷик дар мақолаву рисолаҳои худ муфассал изҳори назар кардаанд. Солҳои охир оид ба истилоҳ ва вежагиҳои луғавию маъноии онҳо олимони зиёде таълифоти мухталифе ба сомон расонидаанд. Аз ҷумла, муҳаққиқони забоншинос Н. Шаропов[13], С. Назарзода[5-6], Мирзо Ҳасан Султон[8], Т. Шокиров[14], П. Нуров[7] ва диг. оид ба таърихи истилоҳот, вежагиҳо ва роҳу усулҳои истилоҳсозӣ ва вазъи истилоҳот дар забони имрӯзаи тоҷикӣ нуқтаи назарҳои илмиро ба қалам додаанд.

Дар романи “Се рӯзи як баҳор”-и Нависандаи Халқии Тоҷикистон Саттор Турсун, ки зодаи тумани Бойсуни [ВИЛОЯТИ СУРХОНДАРӢИ ҶУМӢУРИИ ӢЗБЕКИСТОН](#) аст[9], истилоҳот камистеъмоланд, зеро мавзӯи асар серистеъмолии онҳоро тақозо намекунад, вале ҷолибанд. Адиб асосан истилоҳоти иҷтимоиву маъмуриро ба кор гирифтааст. Онҳо дар шакли вожаҳо ва ибораҳо дучор меоянд: *Тиру туфангатон... ана, ҳамроҳатон – хоҳед, ниғаҳ доред, нахоҳед, бурда ба ҳукумат супоред* (10, 45). *Мурод аз нахустин рӯзҳои ташкили камсамол узви ин созмон буд* (10, 58). *Ҳамин хел, очаҷон. Ҳукумати шӯро чист, одамон имрӯз нағз мефаҳманд; ба қудрати вай, ба адолатпарварию вай эътимод доранд* (10, 20). *Баъд, соли бисту ҳафтум – ин сафар ҳам ба маслиҳати падаронаи Амонов, ки он вақт **котиби камитети камсамол** атроф буд, – дар **мактаби партиявӣ** Самарқанд ба таҳсил оғоз карда, узви фирқаи балшевикон шуд* (10, 99). *Дар саросари дараи Оҳуғузар нахустин **шӯрои ҷамоат** тобистони соли бисту ду маҳз дар ҳамин деҳа ташкил ёфта буд* (10, 96).

Дар мисолҳои боло вожаҳои **созмон ва шӯро** тоҷикӣ, **ҳукумат, узв, котиб, ҷамоат, фирқа** арабӣ, **комсомол(камсамол), комитет(камитет)** русӣ, **партиявӣ, болшевикон** тоҷикии аз калимаҳои русиву байналмилалӣ сохташуда мебошанд. Ҳамчунин истилоҳоте низ дар асар мустаъмаланд, ба забони тоҷикӣ аз забони рӯсӣ дар шакли таҳтуллафзӣ(калка) ворид гардидаанд ва қаринаҳои худро дар забони тоҷикӣ надоштанд ва нависанда барои

тасвири воқеияти замона аз ин истилоҳот бо зарурат истифода бурдааст. Дар солҳои охир бо шарофати мақоми давлатӣ касб намудани забони тоҷикӣ як қатор олимону донишмандони соҳаҳои мухталиф ба тартибу таҳияи фарҳангҳои истилоҳоти илмиву техникӣ пардохта, барои интихобу сохтани муодили тоҷикии истилоҳоти нав саъю кӯшиши зиёде намудаанд. Воқеан, забони тоҷикӣ имкон ва ғунҷоиш дорад, ки номи бисёре аз мафҳумҳои илмӣ ва соҳаҳои мухталифи тибб, касбу ҳунар, вазифаҳои идорӣ, маъмуриву сиёсии монанди онҳоро бо воситаҳои луғавӣ ва сохти дастурии хеш ифода намояд.

Дар мисоли аввал истилоҳҳои **туфанг** ва **ҳукумат** ба кор даромадааст. Калимаи **туфанг** бинобар серистеъмол гардиданаш ҳанӯз дар ибтидои асри ХХ ба қатори калимаҳои умумиистеъмоли гузашта буд. Ҳукумат яке аз серистеъмолтарин вожаҳои асар аст. Он сермаъно буда, ба маъниҳои милтиқ, камон, тир ва умуман яроқ низ истифода меавад ва нависанда ҳам аз ин маъниҳо баҳрабардорӣ кардааст.

Яке аз вожаҳои серистеъмоли дигар **ҳукумат** аст ва дар асари мавриди назар низ ба маънии маъмулиаш, ки “хукмронӣ, идоракунӣ, фармонравӣ; ҳукумат намудан (ё кардан, рондан) подшоҳӣ кардан; идора кардани мамлакат, хукмронӣ кардан” [11, ҷ. 2, 757] мебошад, ба истифода омадааст ва ин тақозои мазӯ мебошад. Бо мурури замон вожаи мазкур маъниҳои бештаре гирифтааст ва мураттибони ФТЗТ онро ба таври зайл шарҳ додаанд: “1. хукмронӣ, фармонфармоӣ, ҳокимӣ; ҳукумат кардан (рондан) хукмронӣ кардан. 2. мақоми олии иҷроия ва фармонбарорандаи ҳокимияти давлатӣ дар мамлакат. 3. идораҳои, ки ваколати идоракунии маъмурии маҳалҳоро доранд: ҳукумати маҳаллӣ” [12, ҷ. 2, 537].

Дар мисоли дувум адиб калимаҳои **ташқил**, **камсамол**, **узв**, **созмон**ро ба кор гирифтааст.

Вожаи арабии **ташқил** дар забони тоҷикӣ дучори таҳавулотӣ маъноӣ гардида, то солҳои 90-уми садаи ХХ серистеъмол буд. Ҳоло ба ин маънӣ бештар вожаи **таъсис** мустаъмал аст, ки маъноӣ “устувор кардан, бунёд ниҳодан, бино кардан, асос гузоштан”-ро дорост [11, ҷ. 2, 49].

Калимаи **ташқил**ро мураттибони ФТЗТ чун арабӣ ба маъниҳои “дуруст кардан, созмон додан, сару сурат додан, шакл додан” маънидод кардаанд, ки ин маъниҳо хоси адабиёти классикӣ будааст. Бояд қайд кард, ки дар ин фарҳанг барои далел мисоле оварда нашудааст [11, ҷ. 2, 345].

Баррасии истилоҳи **камсамол** дар ин мисол аз чанд ҷиҳат ҷолиб аст. Пеш аз ҳама нависанда ин вожа ро чун синекдоха ё маҷозии мурсал истифода бурдааст, зеро камсамол гуфта, **ташкilotи комсомолӣ** дар назар дошта шудааст. Сониян гунаи урфӣ ё халқии вожа ба кор рафтааст, зеро гунаи солим ва аслии истилоҳ **комсомол** буда, дар байни мардум гунаи талаффузии он маъмул аст, кинависанда онро мақсаднок ба кор гирифтааст. Маълум аст, ки **комсомол** вожаи иқтибосӣ буда, аз ибораи русии “**коммунистический союз молодёж**” (ком-со-мол) дар забони русӣ ба калимаи мураккаби тбеъ табдил ёфта, ба забонҳои дигари Иттиҳоди Шӯравӣ, аз ҷумла забони тоҷикӣ, дар шакли таёр ворид гардида, то пароканда шудани ин давлат аз ҷумлаи калимаҳои калидӣ маҳсуб меёфт ва ҳоло ба қатори калимаҳои архаистӣ гузаштааст.

Калимаи дигар **узв** мебошад. Дар ФЗТ **узв** чун “қисми андом, як қисми бадан, ҳамчун даст, пой, китф, сина ва м.” тафсир шудааст [11, ҷ. 2, 385], ки ба маънии корфармудаи нависанда мувофиқ намеояд.

Бояд таъкид кард, ки дар забони тоҷикӣ нисбат ба истифодаи он андешаҳои гуногуну мухталиф мавҷуд аст. Албатта он калимаи арабӣ ва шакли танҳои калимаи **аъзо** буда [11, ҷ. 1,110], дар забони тоҷикӣ доираву дараҷаи истемоли фарохтареро соҳиб гардида, ба маънои ҷузъи ҳар чиз низ мустаъмал аст. Вале гоҳе ба ин маъно шакли ҷамъи он, яъне **аъзоро** низ кор мефармоянд. Чунин ашхос пайдош ва вежагии арабии онро ба ҳисоб гирифта, даъводоранд, ки ба маънои узвияти созмону ташкilot истифодаи бурдани **аъзо** ғалат аст ва ин дуруст менамояд. Нависанда низ ҳамин назокати вожа, яъне ташаккули маноии онро ба эътибор гирифта, дар тасвираш қоидаи маъмулии забони арабиро риоя намудааст. Маънои корбасти адибро дар маънидоди ФТЗТ дарёфтани мумкин аст. Он нисбат ба тафсири ФТЗТ пурратар буда, ба маънии бештар омадааст ва маънии дуоми он бо маънии тасвири асар рост меояд:” **УЗВ** а.1 عضو. як қисми бадан (аз қабилӣ даст, пой, китф, сар): узви шунавоӣ. 2. он ки ба ҳаёти ягон созмон, иттиҳодия ва ғ. дохил аст ё пазируфта шудааст; узви Иттифоқи нависандагон, узви оила, узви ҷомеа, узви вобастаи Академияи илмҳо, узви пайвастаи Академияи илмҳо” [12, ҷ.2, 376]. Адиб истилоҳи мазкурро барои ифодаи узви созмони ташкilotи комсомолӣ будани Мурод кор фармудааст.

Вожаи дигари мисол **созмон** аст. Вожаи тоҷикии **созмонро** Саттор Турсун ба маънои калимаи арабии **ташкilot** истифода кардааст. Созмон дар ФТЗТ ба назар нарасид, мурағтибони ФТЗТ чун “маҷмуи дастгоҳ, шӯъба ва кормандони як идора ё як ташкilot,

муассиса” маънидод кардаанд [12, ҷ. 2, 263], ки ба маънии тасвиркардаи адиб мувофиқ меояд. Вожаи мавриди таҳлил маҳсули солҳои 80-уми садаи ХХ аст. Адиб дар асараш аввал **ташқил** ва маротибаи дуюм гунаи тоҷикии он **созмонро** корбаст карда, ба вожа ҷанбаи услубиву замонӣ додааст.

Ташқилот дар ФТЗТ ба маънои “идора, муассисаи давлатӣ ё ҷамъиятӣ; созмонҳои гуногуни ҷамъиятӣ ё давлатӣ” маънидод шудааст [12, ҷ. 2, 341].

Ибораистилоҳи мисоли сеюм **ҳукумати шӯро** аз ибораи исмии изофии дучузъа таркиб ёфта, бар ифодаи номи давлат омадааст. Калимаи **ҳукумат** ҳам дар алоҳидагӣ ва ҳам дар қолаби ибора мустаъмал мегардад. Аслан маънои **ҳукумат** “ ҳукмронӣ, идоракунӣ, фармонравой; ҳукумат намудан (ё кардан, рондан) подшоҳӣ кардан; идора кардани мамлакат, ҳукмронӣ кардан” [11, ҷ. 2, 757] будааст, вале дар садаи ХХ илова бо ин маъниҳо ду тобиши дигари маъноӣ ба худ гирифтааст ва он аз назари мураттибони ФТЗТ чунин аст: “**ҲУКУМАТ** а. 1. تەموکدا. ҳукмронӣ, фармонфармой, ҳокимӣ; ҳукумат кардан(рондан) ҳукмронӣ кардан. 2. мақоми олии иҷроия ва фармонбарорандаи ҳокимияти давлатӣ дар мамлакат. 3. идораҳои, ки ваколати идоракунии маъмурии маҳалҳоро доранд: ҳукумати маҳаллӣ” [12, ҷ. 2, 537].

Вожаи дигари мисол **шуро** буда, он дар сад соли охир се маротиба дучори таҳаввулот гардидааст. Дар оғози барқарорсозии ҳокимияти инқилобӣ истилоҳи **шӯро** ифодагари сохти давлат ва муродифу ҳаммаънои **совети** русӣ гардида буд. Аз охири солҳои 30-юми садаи ХХ инро вожаи русии **совет** иваз карда, то охири солҳои 80-уми ҳамон аср мустаъмал буд. Аз ин давра ин вожа дубора бар ивази вожаи **шӯро** ба кор даромад ва соли 2013 дар навишти он дигаргунӣ ворид намуданд. Дар натиҷа тақозо карданд, ки бинобар калимаи арабӣ буданаш бо “у” навишта шавад. Ҳоло тарзи дурусти навишти ин калима чунин аст: **шуро**, вале баҳс дар атрофи дуруст ё нодурусти ин тарзи навишт идома дорад, зеро дар навишти форсӣ вожаи мазкур бо вов “, ” сабт мегардад, бинобар он гурӯҳе бар онанд, ки ин калима бояд **шӯро** сабт гардад: “ШҶРО а. 1. شور. машварат. 2. барои машварат гирди ҳам ҷамъ омадани ҳайате. 3. Мақоми ҳокимияти маҳал: шӯрои деҳа (ҷамоа)” [12, ҷ. 2, 694]. Модоме ки дар навишти форсӣ бо ҳарфи вов навишта мешуда бошад, бояд бо хуруфи кириллӣ ҳарфи “ў” сабт гардад, яне **шӯро**.

Вожаи **шӯро** ҷузъи муайянкунандаи ибора буда, маънои аслиаш машварат аст. Дар ФТЗТ он дар гунаҳои **Шӯро// Шуро** [11, ҷ. 2, 610] ҷой дода шудааст. Дар ФТЗТ ба маъниҳои бештар омадааст, ки дар

боло дидем. Вале маънии мушаххаси дар роман омада дар ҳеч кадоми ин сарчашмаҳо ба назар нарасад, зеро шӯро номи ҳукумату давлатро ифода намуда, муродифи ибораи русии **Советское правительство** мебошад. Ҳамчунин дар ин ҷумла истилоҳоти **қудрат, адолатпарварӣ, эътимод** мавриди истеъмоли Саттор Турсун қарор гирифтаанд, ки аз лиҳози маъно, сохтор ва бадеият гуногунанд.

Қудрат дар тасвири адиб вожаи мутантан, чун рамзу ҳаммаъноии иқтидору тавоноӣ ва бузургиву бунёдкории ҳукумати шӯро омадааст. Онро яке аз қаҳрамонҳои асосии роман Анвар ба модараш (Соро-хола) бо як ҳиссиёти пурифтихор талаффуз менамояд. Калимаи мазкур бо вожаҳои **адолатпарварӣ ва эътимод** ифодагари сифатҳои давлат гардидаанд, ки аз забони Анвар хеле муассир бо ифтихору умедбахш ифода гардида, ба хонанда ҳиссиёти ватандӯстиро талқин менамояд.

Қудрат ва **эътимод** калимаҳои арабии иқтибосӣ бошанд, **адолатпарварӣ** вожаи мураккаби тобеи омехтаи сечузъа буда, аз калимаи тоҷикии арабишудаи **адолат**, асоси замони ҳозираи шумораи танҳои феъли тоҷикии **парвар** (шакли масдариаш парваридан) бо иловаи пасванди калимасози “-ӣ” таркиб ёфта, дар қорбасти муаллиф таҷассумгари роҳи пешгирифтаи давлати ҷавону навбунёди шӯравӣ гардидааст.

Вожаи **эътимод** бошад, чун ду калимаи дигар хоси доираи истеъмоли адабӣ буда, таъкиди умедворӣ ба ояндаи нек шудааст. Ҳар се вожа ҳам истилоҳоти умумиву иҷтимоӣ ва сиёсӣ буда, хоси услуби адабии шифоҳианд, ки нависанда баҳри инфиродигардонии нутқи қаҳрамони асар қор фармудааст. Нутқи Анвар дар муқоиса аз нутқи модари хонашинаш, ки омиёна (*– Кай ақлат медарояд, писарам? Сад бор мегӯям, ки худатро ба обу оташ назан, аз мардуми ҷоҳил эҳтиёт бош. Мон, ки ба ҳамон калхоз намешавем гуфта, мушт мебардоштагӣҳо дигарон гуфтугӯ кунанд. Дар ин музофот ғайр аз ту ҳам калонтар будагист, охир! Ба ҷандалаи як худи ту олам даррав гулистон намешавад. Ба бисту се даромадӣ; кас дар ин синну сол аз чор тарафи дунё хабар ёфта, қадамашро дониста мемонад... Эҳ, писарам, писаракам!*) буда, бо услуби хосе ба забон оварда мешавад, хеле адабӣ, тафохуромез, мушаххас, ҳадафрас, амиқ ва муассиранд. Дар гуфтори ӯ унсурҳои шевагию маҳаллӣ безарурат ба қор нарафтаанд ва ҷунин услуб дар ҳамаи асарҳои адиб ба назар мерасад.

Агар дар ин асар (романи “Се рӯзи як баҳор”) зиндагии пурҷӯшу хурӯши мардум дар ҳарбу зарби вобаста ба инқилоби Октябр тасвир ёфта, калимаю ибораҳои таҷассумгари ҳамин давра ба кор гирифта шуда бошад, дар «Сукути қуллаҳо», «Боздид», «Ҳоҷамаст» ва диг. набардҳои шадид бар зидди Олмони фашистӣ ва ҳаёти пурмашаққати ақибгоҳ инъикос шудаанд ва дар «Хотира», «Падар», «Камони Рустам», «Пайванд», «Аз субҳ то шом», «Мӯйсафедон», «Барф ҳам мегузарад» хиёбонҳои шаҳру пайроҳаҳои деҳоти дурдасти кӯҳистон, ободкориву заҳматписандии меҳнаткашони оддӣ ба назар мерасанд, ки дар тасвири ҳамаи онҳо нависанда калимаҳоро чун марворид ба шаддаи сухан чида, эҳтиёткорона ба хонандаи азизаш манзур доштааст, ки аз суханвари моҳир ва қаламкаши беназир будани муаллифи онҳо шаҳодат медиҳад.

Мутолиаи ин асарҳо хонандаро ба дунёи рангину ҷаҳонбинии фарох, чашми ҳақшинос ва дониши фарогири нависанда ворид менамояд, ба андеша водор менамояд, ба таҳлили рӯйдоду муҳити атрофи худ илқо менамояд, ўро нисбат ба ҳодисаву падидаҳои дар асар овардашуда бетараф гузошта наметавонад. Хонанда бо таъсири тасвири адиб муносибаташро ба ҳаёт, аҳволи ҷамъият, муҳити зист, ҷойгоҳи адолат, дар маҷмӯъ ба одаму одамият муайян месозад, ки ҳадафи адиб ва эҷод дар ҳамин аст.

ПАЙНАВИШТ:

1. Зеҳнӣ Т. Аз таърихи лексикаи забони тоҷикӣ. - Душанбе: Дониш, 1987. – 234 с.
2. Қосимова М. Н. Таърихи забони адабии тоҷик (ҷилди 1) . – Душанбе, 2003. – 490 с.
3. Маҷидов Ҳ. Забони адабии муносири тоҷик. Ҷилди 1. Луғатшиносӣ. –Душанбе: Деваштич, 2007. – 243 с.
4. Муҳаммадиев М. Манбаъҳои таркиби луғавии забони тоҷикӣ.- // Вазифаҳои воҳидҳои забон дар ҷараёни гуфтор (маҷмӯаи мақолаҳо ба ифтихори 80-солагии доктори илми филология, профессор Д.Т.Тоҷиев). – Душанбе: ДДМТ, 1995. - 162 с.
5. Назарзода С. Забон ва истилоҳот (Андешаҳо дар атрофии забони тоҷикӣ ва ташаккули истилоҳот). -Душанбе, 2003.- 204 с.
6. Назарзода С. Истилоҳоти забони тоҷикӣ: таърих, гаройиш ва дурнамо.-Душанбе: Дониш, 2013.-370 с.
7. Нурув П. Истилоҳ ва истилоҳсозӣ дар забони илмии тоҷикӣ. – Душанбе: Дониш, 2006.-168 с

8. Султон Мирзо Ҳасан Ташаккул ва тақомули истилоҳоти илмии форсӣ – тоҷикӣ (дар заминаи осори илмии асрҳои IX-XI). – Душанбе: Дониш, 2008, 334 с.

9. Темирова Ш.М. Баъзе хусусиятҳои забони асарҳои С.Турсун.- // Камоли одаӣ. Маҷмӯаи мақолаҳо бахшида ба 50-солагии Мирватов М. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2016. - С. 343-349.

10. Турсун С. Се рӯзи як баҳор. Роман. – Душанбе: Адиб, 1988. – 356 с.

11. Фарҳанги забони тоҷикӣ. – М.: СЭ, 1969. Ҷ. 1. - 951 с.; Ҷ.2.-949с.

12. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷ. 1. - Душанбе, 2008. – 950 с.; ҷ. 2, - 945 с.

13. Шаропов Н. Калимаҳои русию интернационалӣ дар забони адабии тоҷик. – Душанбе: Дониш, 1972. – 170 с.

14. Шокиров Т. С. Адиб, забон ва услуб. - Душанбе: Адиб, 2001. - 176 с.

15. Шокиров Т. С. Забони тоҷикӣ. Барои гурӯҳҳои ғайрифилологӣ.- Хуҷанд: Андеша, 2021.- 384 с.

